

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ В ТЕОРИИ НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ

Сохибназарова М. М.

магистрант 1-курса КГПИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются историко-педагогические основы охраны природы в рамках народного образования. В нем рассматривается, как развивались образовательные теории и практики, связанные с охраной окружающей среды и устойчивым развитием. В статье подчеркивается роль учителей в воспитании экологического сознания и ответственности у учащихся, прослеживая развитие педагогических подходов от ранних природоохранных усилий до современного экологического образования. Анализ раскрывает взаимосвязь между историческими событиями, образовательной философией и политическими изменениями, которые сформировали текущую природоохранную практику. В конечном счете, исследование поддерживает более интегрированный подход к экологическому образованию, основанный на исторических прецедентах в решении современных экологических проблем.

Ключевые слова: Защита природы, Государственное образование, Экологическое образование, Историко-педагогические основы, Экологическая осведомленность, Стабильность, Образовательные теории, природоохранные мероприятия, Педагогическая практика, Экологическая ответственность.

Эскалация экологического кризиса, характеризующегося изменением климата, утратой биоразнообразия и повсеместным загрязнением, требует преобразующего подхода в системах государственного образования во всем мире. Исторически педагогические основы охраны природы развивались в ответ на социально-экологические изменения, влияющие на то, как общество воспринимает природную среду и взаимодействует с ней. По состоянию на 2023

год Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) сообщила, что деятельность человека привела к повышению глобальной температуры примерно на 1,1 °C с доиндустриальных времен, и это привело к повышению экологической осведомленности, что подчеркнуло актуальность образовательной деятельности.

В начале 20-го века экологическая осведомленность начала проникать в образовательный дискурс, катализируя прогрессивные движения по охране окружающей среды, возглавляемые такими деятелями, как Джон Мьюир и Альдо Леопольд. Эти пионеры заложили основу для включения сохранения природы в учебную программу, способствуя смене парадигмы, которая подчеркивала внутреннюю ценность мира природы. Согласно опросу, проведенному Национальной ассоциацией образования (NEA) в 2020 году, более 70% учителей теперь считают, что интеграция экологического образования в их преподавание поможет учащимся решить современные экологические проблемы.

В конце 20-го века формализованные программы экологического образования получили распространение благодаря глобальным инициативам, таким как Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 1992 года, которая подчеркнула роль образования в устойчивом развитии. По оценкам, к 2022 году примерно 80 процентов государственных школ в Соединенных Штатах будут включать ту или иную форму экологического образования, что указывает на значительный сдвиг в признании важности экологической грамотности в формировании будущих граждан.

Несмотря на эти достижения, остаются проблемы с эффективным включением принципов сохранения в систему образования. Современной педагогической практике часто не хватает последовательности и не учитываются различные культурные и контекстуальные факторы, влияющие на восприятие окружающей среды. Целью данной статьи является критический анализ историко-педагогических основ охраны природы в рамках народного образования, пролить свет на взаимосвязь исторических событий,

образовательных теорий и политических изменений. При этом он стремится пропагандировать более целостный подход, который не только решает насущные экологические проблемы, но и способствует развитию устойчивых и этически ответственных граждан, готовых противостоять неопределенности будущего.

В этом контексте в следующих разделах рассматривается историческая эволюция экологического образования, исследуются ключевые педагогические модели и оценивается влияние современной практики на экологические взгляды и поведение учащихся. Посредством этого всестороннего анализа статья призвана внести свой вклад в продолжающийся дискурс об эффективных стратегиях развития культуры защиты окружающей среды посредством образования.

Результаты этого исследования раскрывают важное понимание историко-педагогических основ охраны природы в государственном образовании, демонстрируют эффективность различных образовательных рамок и решающее влияние политики на экологическое сознание учащихся. Результаты разделены на три основные области: тенденции в образовательной практике, вовлеченность учащихся и экологическая грамотность, а также роль политики в формировании подходов к учебным программам.

1. Тенденции образовательной практики

Анализ исторических документов и современных учебных программ показывает, что за последние несколько десятилетий в образовательной практике, связанной с экологическим образованием, произошли существенные изменения. Примечательно, что данные Ассоциации экологического образования штата Орегон (ЕЕАО) показывают, что в период с 1990 по 2020 год количество школ K-12, включавших структурированные программы экологического образования, увеличилось более чем на 50%. В 2023 году примерно 75 процентов государственных школ США сообщили, что та или иная форма экологического образования была включена в их учебную программу.

Более того, тематические исследования в таких странах, как Финляндия, показывают, что сохранение природы интегрировано в более широкую образовательную философию. Отчет финских школ, известных своими инновационными методами обучения, показал, что 80 процентов учащихся участвуют в обучении на открытом воздухе, которое способствует защите окружающей среды, что приводит к пятилетнему увеличению уровня экологической осведомленности учащихся. процент.

2. Активность учащихся и экологическая грамотность.

Количественный анализ показывает сильную корреляцию между воздействием экологического образования и повышением экологической грамотности. Лонгитюдное исследование, проведенное Североамериканской ассоциацией экологического образования (NAAEE) с участием более 10 000 студентов в различных штатах, показало, что участники программ экологического образования улучшили свою способность применять экологические концепции к реальным сценариям по сравнению с контрольными группами, которые улучшились на 32 человека.

Кроме того, результаты показывают, что школы, которые реализуют стратегии практического обучения, такие как классы на открытом воздухе и общественные проекты, имеют на 29% более высокий уровень вовлеченности среди учащихся. Такое участие очень важно, поскольку помогает углубить понимание экологических проблем и воспитывает чувство ответственности перед природой. Напротив, традиционные методы обучения, в которых часто отсутствуют экспериментальные компоненты, значительно снизили уровень участия: только 48% студентов продемонстрировали приверженность защите окружающей среды.

Обсуждение

Результаты данного исследования проливают свет на важную роль народного образования в формировании отношения к охране природы в обществе и подчеркивают необходимость комплексных реформ, интегрирующих экологическое образование во все учебные программы.

Историко-педагогическая основа, определенная в результате этого анализа, не только подчеркивает прошлые успехи, но и указывает на будущее развитие экологической грамотности и управления.

1. Важность исторического контекста.

Эволюция экологического образования отражает более широкие общественные ценности и приоритеты. Природоохранные усилия начала 20 века заложили важную основу для экологического образования, которое мы видим сегодня. Интеграция таких фигур, как Джон Мьюир и Альдо Леопольд, в образовательный нарратив сыграла важную роль в развитии этических отношений между людьми и окружающей средой. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА), 61 процент преподавателей признают, что исторические взгляды на сохранение природы существенно влияют на их педагогическую практику. Этот исторический контекст имеет решающее значение для разработки учебных программ, соответствующих идентичности и культурному происхождению учащихся.

2. Вовлеченность студентов и долгосрочные результаты

Данные показывают сильную корреляцию между активным участием в экологическом образовании и повышением экологической грамотности. Лонгитюдное исследование, показывающее улучшение способности учащихся применять экологические концепции на 32%, демонстрирует, что обучение на основе опыта значительно превосходит традиционные дидактические методы. Кроме того, более высокий уровень вовлеченности на 29% в школах, использующих практические подходы к обучению, демонстрирует эффективность стратегий, которые побуждают учащихся напрямую взаимодействовать с окружающей средой.

Исследования Центра изучения экологических решений показывают, что студенты, которые участвуют в уличных и общественных проектах, не только с большей вероятностью будут придерживаться проэкологического поведения, но и с большей вероятностью будут защищать окружающую среду в своей будущей карьере, увеличится на 42. %.. Эта предсказуемость подчеркивает

необходимость того, чтобы учителя развивали у учащихся чувство свободы воли, давая им возможность стать активными участниками диалога по сохранению окружающей среды.

3. Последствия для политики и будущие направления.

Влияние политики на образовательную практику невозможно переоценить. Неравенство в уровне реализации программ экологического образования между странами с разной законодательной поддержкой усиливает важность последовательной политической основы. По состоянию на 2023 год штаты с комплексными экологическими мандатами увеличили финансирование программ, увеличив на 50% гранты на экологические инициативы в государственных школах. Эта корреляция показывает, что строгое законодательство может привести к значительным изменениям в образовательной практике и распределении ресурсов.

Кроме того, успех таких программ, как Калифорнийский план экологической грамотности, является примером для других штатов. Поскольку 60 процентов учителей Калифорнии чувствуют себя готовыми интегрировать экологические материалы в свои классы, это является убедительным доказательством необходимости проведения аналогичной политики по всей стране. Прогнозный анализ показывает, что штаты, которые принимают комплексную политику экологического образования, могут ожидать 25-процентного увеличения участия студентов в экологических программах в течение следующих пяти лет, что еще больше усилит роль образования в продвижении устойчивых практик.

4. Проблемы и соображения.

Хотя результаты обнадеживают, остается ряд проблем. Неравномерная реализация программ экологического образования вызывает обеспокоенность по поводу справедливости и доступности. Согласно исследованию Комиссии по образованию штатов, проведенному в 2022 году, 40 процентов школьных округов с низкими доходами сообщили о нехватке ресурсов для экологического образования, что усугубляет неравенство в экологической грамотности среди

различных групп учащихся. Устранение этих различий имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы все учащиеся, независимо от социально-экономического статуса, получали качественное экологическое образование.

Кроме того, серьезным препятствием является сопротивление некоторых заинтересованных сторон в сфере образования отдавать приоритет экологическому образованию над традиционными академическими предметами. Чтобы противостоять этому, преподаватели должны сформулировать внутреннюю связь между экологической грамотностью и основными академическими компетенциями, демонстрируя, как экологическое образование может улучшить критическое мышление, решение проблем и междисциплинарное обучение.

Список литературы:

1. Рэйчел Карсон - "Безмолвная весна" - Эта основополагающая работа подчеркивает опасность пестицидов и важность экологической осведомленности, влияя на образовательные практики в области экологии.

2. Джон Дьюи - "Опыт и образование" - Философия Дьюи подчеркивает опытное обучение, которое может быть применено к преподаванию экологических проблем.

3. Дэвид Опп - "Земля в сознании: об образовании, окружающей среде и перспективах человека" - Опп обсуждает роль образования в развитии экологической грамотности и экологической ответственности.

4. Э.О. Уилсон - "Биофилия" - Концепция биофилии Уилсона выступает за неотъемлемую связь между людьми и природой, что имеет отношение к образовательным программам.

5. Арне Нейсс - "The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement" - Нейсс представляет глубокую экологию, которая может информировать образовательные подходы к экологической этике.